

Ирина Филиповић,*

Истраживач-приправник,
Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Мина Савић,**

Дипломирани правник,
Центар за истраживање и развој друштва IDEAS,
Београд,
Република Србија

UDK: 316.77:314.745.3

UDK: 316.653:314.745.3-054.73

DOI: 10.5281/zenodo.17952033

**МЕДИЈСКИ НАРАТИВИ И ПРАВНИ ОКВИРИ:
АНАЛИЗА МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА О МИГРАНТИМА,
ИЗБЕГЛИЦАМА И ТРАЖИОЦИМА АЗИЛА*****

Апстракт: У савременом друштву, медији играју кључну улогу у обликовању јавног мњења о бројним друштвеним питањима, укључујући и тему миграција. Овај рад анализира медијско извештавање о мигрантима, избеглицама и тражиоцима азила у српским медијима. Циљ истраживања је да укаже на то у којој мери су ове друштвене групе присутне у извештавањима и у каквом контексту. Испитивали смо да ли медији праве јасну правну разлику међу овим друштвеним групама, да ли помињу релевантне правне оквире и аспекте њихове социјалне заштите, што је важно за разумевање положаја миграната, избеглица и тражилаца азила и афирмисање њихових права у складу са правним системом Републике Србије. Истраживање се ослања на теорије медијских ефеката и концепте из комунологије и избегличког права како би размотрило на који начин се медијски наративи манифестују у јавном дискурсу. Методологија обухвата анализу садржаја 132 медијске јединице са електронских

* irina.filipovic@filfak.ni.ac.rs, ORCID ID 0009-0007-2433-1794.

** minasavic39000@gmail.com.

*** Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-137/2025-03/ 200165). Један део овог истраживања представљен је у виду усменог саопштења на међународној научној конференцији Право и друштвени конфликти, одржаној на Правном факултету у Нишу 25. и 26. априла 2025. године.

портала јавних медијских сервиса („РТС” и „РТВ”), таблоидних и комерцијалних медија („Информер”, „Курир” и „Пинк”), независних информативних платформи („Н1”) и традиционалне штампе („Политика”). Резултати показују да, иако позитивни наративи могу подстаћи инклузивност, медијским простором Србије доминирају негативни наративи који стварају предрасуде и отпор према правима миграната, избеглица и тражилаца азила. У раду је обрађена и проблематика извештавања о праву на азил, образовање, рад и социјалну заштиту, али је број прилога у којима се ове теме помињу минималан. Резултати рада истичу потребу за јачањем медијске и правне праксе, подстичући правичнију и инклузивнију заједницу.

Кључне речи: медији, право, мигранти, миграције, избеглице, тражиоци азила, анализа садржаја, јавно мњење.

1. Увод

У савременом друштву, медији играју изузетно велику улогу у обликовању јавног мњења, посебно када је реч о друштвено осетљивим темама као што су миграције, избеглиштво и азил (Cottle, 2000). Како показује компаративно истраживање Савета Европе (Georgiou & Zaborowski, 2017), медијски наративи о „избегличкој кризи” у Европи крећу се између хуманитарног дискурса и дискурса безбедности, при чему су избеглице често представљане као анонимна и хомогенизована маса без сопственог гласа.

Начин на који медији представљају мигранте, избеглице и тражиоце азила не утиче само на перцепцију јавности, већ посредно и на формулисање јавних политика, правну заштиту ових лица и њихову социјалну интеграцију. Истраживања показују да недоследна и редукована употреба појмова у медијима – попут „муслимани”, „имигранти” или „терористи” – уноси конфузију у јавни дискурс и доводи до стварања стереотипа и предрасуда (Firmstone, Georgiou, Husband, Marinkova, Steibel, 2009). Ово не само да замагљује правну разлику између „избеглице”, „тражиоца азила” и „мигранта”, већ може имати и конкретне последице по остваривање права и третман појединаца који се налазе у поступку тражења међународне заштите. У прилог томе, Стаменковић показује да се у читалачким коментарима на порталима у Србији мигранти најчешће представљају кроз негативне стереотипе и као хомогена група без индивидуалног идентитета (Stamenković, 2024).

У контексту све учесталијих миграционих кретања и пораста политичке поларизације, медијски дискурси добијају додатну тежину,

будући да могу деловати као средство емпатије и разумевања, али и као оруђе за ширење страха, ксенофобије и дехуманизације. Левесонов извештај о култури и праксама британске штампе упозорава да занемаривање етичких стандарда и тежња ка сензационализму могу озбиљно угрозити људска права и поверење јавности у медије (Leveson, 2012). Слично томе, међународни извештаји истичу потребу за етичким новинарством и прецизнијим извештавањем о миграцијама како би се спречило ширење говора мржње и маргинализација рањивих група (EJN, 2015; UNHCR & NUJ, 2023). И домаћа истраживања наглашавају да сензационалистички и кликбејт наслови у српским онлајн медијима доприносе учвршћивању негативних представа и подстицању страха (Kvaril, 2021).

Овај рад има за циљ да истражи како медијски наративи у Србији обликују перцепцију избеглица и тражилаца азила, какве правне и друштвене импликације произилазе из тога, и на који начин медији могу допринети изградњи праведнијег и инклузивнијег друштва. У раду се користе теорије медијских ефеката и концептуални оквири из области комунологије и избегличког права, уз примену методе анализе садржаја медијских извештаја. Фокус ће бити на идентификовању доминантних тема, тоналитета и дискурса у медијском извештавању, као и на томе ко има право да говори – институције, политички ангажоване личности или сами мигранти, избеглице и тражиоци азила. Рад настоји да укаже на потребу за већом медијском писменошћу, етичким стандардима и укључивањем маргинализованих гласова у јавни простор.

2. Теоријски оквир и истраживачки приступ

2.1. Преглед досадашњих истраживања

У савременом друштву медији играју изузетно велику улогу у обликовању јавног мњења, посебно када је реч о друштвено осетљивим темама као што су миграције, избеглиштво и азил (Cottle, 2000). Компаративна анализа Савета Европе показује да се медијски наративи о „избегличкој кризи” у Европи најчешће крећу између хуманитарног и безбедносног дискурса, при чему су избеглице представљане као анонимна маса без сопственог гласа (Georgiou, Zaborowski, 2017). Сличне увиде пружају и шира европска истраживања која су показала да медији често користе кризне и сензационалистичке оквири, што подстиче страх и искључење (Heidenreich, Lind, Eberl, Boomgaarden, 2019). У том смислу, медијска одговорност не може бити сведена на информативну функцију, већ обухвата и етичку димензију јавног деловања (Chouliaraki, Stolić, 2017).

Истраживања у британском контексту додатно су показала да недоследна и редукована употреба појмова као што су „мигранти”, „избеглице” или „терористи” уноси конфузију у јавни дискурс и доприноси стварању стереотипа и предрасуда (Baker, Gabrielatos, KhosraviNik, Krzyżanowski, McEneaney, Wodak, 2008; Gabrielatos, Baker, 2008). Ово не само да замагљује правну разлику између појмова „избеглица”, „тражилац азила” и „мигрант” већ може имати и конкретне последице по остваривање права и третман појединаца у поступку тражења међународне заштите (Firmstone et al., 2009).

У регионалном контексту, у Србији постоје истраживања која показују делимичне сличности са европским трендовима, али и специфичности домаће медијске сцене. Тако је утврђено да се избеглице и азиланти често представљају у контексту страха, опасности и религијске дискриминације (Pegović, 2016). Анализа визуелних стратегија показује да фотографије и видео-материјали често појачавају осећај несигурности, док ретко доприносе емпатији и разумевању (Krstić, 2024). Слично томе, истраживање оквира миграција у српским медијима током кризе између 2015. и 2017. године показује да су хуманитарни дискурси били маргинализовани у корист безбедносних и политичких (Milojević, Milić, 2022). Такође, Алексић и Стаменковић (Aleksić, Stamenković, 2020) анализирају дневне листове „Blic”, „Политика” и „Kurir” и потврђују ову тезу. На трагу ових увида, Стаменковић (Stamenković, 2024) анализира коментаре читалаца на порталима „Политика” и „Kurir”, показујући да се у јавном дискурсу мигранти најчешће представљају кроз негативне стереотипе, колективизовани као хомогена група без индивидуалног идентитета.

У етичком погледу, бројни извештаји и студије упозоравају да тежња ка сензационализму и занемаривање етичких стандарда могу озбиљно угрозити људска права и поверење јавности у медије (Leveson, 2012; Ethical Journalism Network, 2015). Домаћа истраживања такође потврђују да кликејт наслови у српским онлајн медијима делују као појачивачи негативних наратива (Kvaril, 2021). У том контексту, међународне смернице истичу значај доследне и одговорне терминологије, укључивања аутентичних гласова избеглица и избегавања стереотипа (UNHCR & NUJ, 2023).

Иако досадашња литература пружа вредне увиде, уочавају се ограничења. Највећи број студија усмерен је на период након мигрантске кризе између 2015. и 2017, док је знатно мање радова који анализирају новије медијске праксе, посебно у 2024. години, када савремене друштвене и политичке околности могу условити нове обрасце извешта-

вања. Постојећа истраживања често се усредсређују само на једну димензију (језик, визуелне стратегије или тон) без интегралног приступа који би истовремено обухватио и говорне позиције, репрезентацију гласова избеглица и утицај на јавни дискурс. Недостају и студије које комбинују квантитативну анализу садржаја са квалитативним приступом дискурсу. Коначно, у специфичном контексту Србије број систематских истраживања која повезују визуелне стратегије, сензационализам, терминологију и укључивање аутентичних гласова миграната остаје ограничен.

Полазећи од ових увида, овај рад настоји да понуди допринос кроз анализу медијских садржаја у периоду од 1. августа до 31. октобра 2024. године, уз примену комбиноване методологије која интегрише квантитативне и квалитативне приступе.

2.2. Правни аспект питања миграција

Женевска конвенција о статусу избеглица из 1951. године била је покушај да се на систематски начин одговори на постојеће расељавање у Европи обезбеђивањем правног статуса за хиљаде избеглица које су расељене чак шест година након окончања Другог светског рата. Наиме, већ је 1947. године Комисија за људска права УН постигла начелну сагласност у вези са потребом да Уједињене нације размотре правни статус лица која не уживају заштиту владе ниједне државе (Glynn, 2012). У дефиницији избеглице изричито је наведено да ће се Конвенција примењивати само на она лица која су се сматрала избеглицама у складу са аранжманима и конвенцијама донетим под окриљем Лиге народа, у складу са Статутом Међународне организације за избеглице, као и на оне особе чији је прогон тј. страх од прогона последица догађаја који су се десили у Европи након избијања Другог светског рата и пре 1. јануара 1951. године. Настојања Међународне организације за избеглице да створи Конвенцију која би покривала све категорије избеглица које потпадају под мандат новооснованог Високог комесаријата УН за избеглице остала су неостварена (Glynn, 2012).

Генерална скупштина УН сазвала је конференцију јула 1951. ради финализирања текста и коначног потписивања и усвајања Конвенције. Конференцији у Женеви присуствовали су делегати 26 држава, од тога две земље као посматрачи, бројне невладине и међународне организације. Двадесет петог јула 1951. конференција је званично проглашена завршеном, а Конвенција о статусу избеглица усвојена од стране свих присутних држава учесница (24). У складу са чланом 43 Конвенције, Конвенција је ступила на снагу 22. априла 1954. године, 90 дана након депоновања ратификационих инструмената шест држава потписница.

2.3. Појмовно разграничење – избеглица, тражилац азила и мигрант

Од када је ступила на снагу 1954. године, Конвенција о статусу избеглица и додатни Протокол из 1967. године, који је проширио њену временску и просторну примену, постали су централни инструменти у међународном праву који регулишу избеглички статус. У складу са чланом 1(А) Конвенције који садржи дефиницију појма, избеглицом се може сматрати свако лице које се, бојећи се оправдано да ће бити прогањено због своје расе, вере, националности, припадности некој социјалној групи или политичких мишљења, нађе изван земље чије држављанство оно има и које не жели или, због тога страха, неће да тражи заштиту те земље; или које, ако нема држављанства а налази се изван земље у којој је имало своје стално место боравка услед таквих догађаја, не може или, због страха, не жели да се у њу врати.¹ Првобитно временско ограничење само је показатељ неспремности тадашњих влада држава потписница Конвенције да преузму неограничене обавезе у будућности. Упркос томе, знатно повећање броја избеглица у периоду Хладног рата и деколонизације обелоданило је потребу за уклањањем временског (1. јануар 1951) и територијалног (Европа) ограничења, што је постигнуто Протоколом из 1967. године (Sainz-Pardo, 2002). Неформално је, на институционалном нивоу, до тога дошло и раније како би избегличка заштита обухватила и лица избегла из Мађарске, након догађаја из 1956. (одбацивање временског ограничења) и кинеске избеглице из Хонг Конга (одбацивање територијалног ограничења) (McAdam, 2007).

Преамбула Конвенције из 1951. наводи да је њен циљ да се „избеглицама обезбеди најшире могуће уживање (...) основних права и слобода”.² Према оцени многих аутора, писци Конвенције из 1951. изабрали су „средњи курс”. Они су укључили оне одредбе које су у датом историјском тренутку биле политички прихватљиве, али које нису довољне како би се успоставио потпуно функционални и свеобухватни систем

¹ UN General Assembly Art. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. Преузето 11. 3. 2025. https://www.unhcr.org/media/1951-refugee-convention-and-1967-protocol-relating-status-refugees?_gl=1%2A1p28p0x%2A_up%2AMQ.%2A_gs%2AMQ.&gclid=EAIaIQobChMI2PrU7eHajwMVZf15BB11wDAgEAAAYASAAEgKC2fD_BwE&gbraid=0AAAAACyI4K9QtPn6ARV21DWefDOyeJL_w.

² UN General Assembly Art. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. Преузето 11. 3. 2025. https://www.unhcr.org/media/1951-refugee-convention-and-1967-protocol-relating-status-refugees?_gl=1%2A1p28p0x%2A_up%2AMQ.%2A_gs%2AMQ.&gclid=EAIaIQobChMI2PrU7eHajwMVZf15BB11wDAgEAAAYASAAEgKC2fD_BwE&gbraid=0AAAAACyI4K9QtPn6ARV21DWefDOyeJL_w.

међународне избегличке заштите за све будуће избегличке ситуације (Fitzpatrick, 1996). Будући да је Конвенција требало да успостави практичне, али универзалне стандарде за заштиту права избеглица, корист од њеног усвајања била би незнатна да је садржала само минимум прихватљив свим државама. Са друге стране, одредбе садржане у Конвенцији не теже ни идеалу, јер би је у том случају врло мали број држава заправо ратификовао услед наметања великог броја обавеза (McAdam, 2007).

Лице потпада под дефиницију избеглице уколико испуњава критеријуме наведене у члану 1 (А) став 2 Женевске конвенције о статусу избеглица. Дефиниција појма избеглице из Конвенције састоји се од следећих главних елемената, односно критеријума:

- лице има оправдани страх од прогона;
- лице је прогоњено по основу своје расе, вере, националности, припадности некој друштвеној групи или политичког мишљења;
- лице се налази ван земље чије држављанство поседује или, ако нема држављанство, налази се ван земље у којој је имало стално место боравка;
- лице не може или, због страха, не жели да се врати у државу порекла и тражи њену заштиту.

Тражилац азила је лице које тражи међународну заштиту. Његов захтев за признање статуса избеглице или статуса комплементарне заштите још није обрађен, или захтев можда још није поднет, али лице намерава да га поднесе. Када неко пређе међународну границу у потрази за безбедношћу, често мора поднети захтев за правно признавање статуса избеглице. Док тражи азил и чека одлуку о свом захтеву, то лице се назива тражиоцем азила и треба да ужива заштиту. Неће сви тражиоци азила бити признати као избеглице, али свака избеглица је некада била тражилац азила.³

Приликом спровођења индивидуалних азилних процедура, доносиоци одлука дужни су да у обзир узму све релевантне околности случаја. Дакле, они морају имати потпуну слику о личности, пореклу и претходним искуствима тражиоца азила као и о објективним околностима и догађајима у његовој држави порекла. У поступку одређивања избегличког статуса, поставља се питање терета и стандарда доказивања,

³ UNHCR (n.d.). *Asylum-seekers*, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/asylum-seekers>, Преузето 14. 4. 2025.

као и повезано питање процене кредибилитета изјава тражиоца азила. Када говоримо о терету доказивања, због изузетно тешке ситуације у којој се налазе избегла лица и њихове нарочите рањивости, поменути обавеза дели се са доносиоцем одлуке. У сваком случају, тражиоцу азила се мора омогућити изношење релевантних чињеница и свих расположивих доказа у вези са његовим захтевом. Одређени стандард доказивања потребан је како би се установило постојање основаног страха од прогањања. У том погледу, опште је прихваћено мишљење да прогањање мора бити доказано као „сразмерно могуће” како би се сматрало утемељеним. На крају, кредибилитет тражиоца азила сматраће се утврђеним када је изнет кохерентан и веродостојан захтев, без обзира на немогућност присећања свих датума и детаља и без обзира на мање недоследности или нејасне изјаве које нису материјално битне за питање о коме се одлучује.⁴

Миграција је кретање лица изван места свог уобичајеног пребивалишта, било преласком међународне границе или унутар територије једне државе.⁵ Мигрант је кровни појам, који није дефинисан међународним правом, а означава лице које се удаљава од места свог уобичајеног пребивалишта, било унутар једне државе или преласком међународне границе, привремено или трајно, из различитих разлога.

Устав Републике Србије прокламује да су општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни део унутрашњег правног поретка Републике Србије. У погледу хијерархије правних норми, прописано је да потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом, док закони и други општи акти не смеју бити у супротности са општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима.⁶

Странцима се у начелу гарантују сва права која имају и домаћи држављани. Изузетак од овог правила чине права која Устав изричито гарантује само држављанима Србије. То су изборна права (члан 52, став 1) и право државе да законом уређује улазак и боравак странаца, што значи и да их може и протерати са своје територије (члан 39, став 3).

⁴ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Преузето: 12. 4. 2025. <https://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html>.

⁵ International Organization for Migration. (2021). *Glossary on Migration* (IOM International Migration Law Series No. 34). Geneva: IOM. Преузето 14. 4. 2025. са https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

⁶ Чл. 194 Устава Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 98/2006 и 115/2021.

Ипак, до протеривања може доћи само ако су испуњени одређени услови: када одлуку донесе надлежни орган, у законом предвиђеном поступку, када је странцу обезбеђено право жалбе и када му не прети прогон због његове расе, пола, вере, националне припадности, држављанства, припадности одређеној друштвеној групи, политичког мишљења или озбиљнијег кршења права зајемчених овим Уставом.⁷ Нека од људских права зајемчених Уставом, нарочито значајна за тражиоце азила и особе којима је одобрено право на азил, обухватају: право на достојанство и слободан развој личности (члан 23), право на неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25), право на правично суђење (члан 32), право на држављанство (члан 38), слободу кретања (члан 39), слободу мисли, савести, вероисповести (члан 43), право на здравствену (члан 68) и социјалну (члан 69) заштиту и право на образовање (члан 71). Коначно, Уставом се изричито гарантује право на уточиште сваком страном држављанину који основано страхује од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности некој групи или због својих политичких уверења (члан 57, став 1 Устава). Поступак за стицање уточишта уређује се законом.

2.4. Теоријски модели медијских ефеката

Истраживање начина на који медији у Србији представљају избеглице, тражиоце азила и мигранте захтева темељно разумевање теорија медијских ефеката. Савремене медијске праксе не делују само информативно, већ обликују колективну перцепцију и политичке приоритете. У том контексту, три теоријска модела пружају кључни аналитички оквир: теорија култивације, теорија уоквиравања и теорија постављања агенде (Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, 1994; Entman, 1993; McCombs & Shaw, 1972).

Теорија култивације Џорџа Гербнера наглашава дугорочне ефекте медијске експозиције. Кроз понављајуће медијске поруке, публика временом интернализује медијски конструисане представе света, што је нарочито изражено у темама попут страха, насиља и друштвених „других“ (Gerbner *et al.*, 1998). У случају миграција, стална изложеност наративима о „мигрантској кризи“ или „угрожавању безбедности“ подстиче перцепцију миграната као претње. У српском медијском простору, доминација оваквих оквира култивише јавне ставове који подржавају рестриктивне политике, често у супротности са стандардима

⁷ Чл. 39 Устава Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 98/2006 и 115/2021.

људских права (Stamenković, 2024). Иако је првобитно примењивана на телевизију, ова теорија показује високу применљивост и у дигиталном окружењу, где алгоритамска селекција садржаја додатно појачава њене ефекте (Непп, 2017).

Теорија уоквиравања, коју је систематизовао Роберт Ентман, показује да медији не само да представљају стварност, већ активно обликују начин њеног тумачења (Entman, 1993). Избор речи, слика, актера и емоција чини суштину „оквира” који усмерава перцепцију публике. У извештавању о миграцијама, безбедносни и културолошки оквири често доминирају, док су хуманитарни и правни аспекти маргинализовани (Georgiou & Zaborowski, 2017; Kleut, Drašković, 2017). Овакви дискурси редукују субјективитет миграната и легитимишу дискриминаторне праксе. Истовремено, исти механизам може бити искоришћен за хуманизацију и афирмацију права, што указује на двоструку природу уоквиравања као аналитичког алата.

Теорија постављања агенде Максвела Макомбса и Доналда Шоа наглашава моћ медија да одређују о чему ће се уопште говорити, без обзира на објективну важност тема (McCombs & Shaw, 1972). Понављањем и наглашавањем одређених тема, медији их позиционирају као приоритетне у јавном простору. У случају миграција, перманентно истицање термина попут „најезда”, „инвазија” или „хаос” конструише имиџ миграција као егзистенцијалне претње, чиме се отвара простор за политичку мобилизацију и рестриктивне мере (Pegović, 2016; Milojević, Milić, 2022). У овом контексту, теорија разликује примарно постављање агенде (шта је тема) и секундарно постављање (како је тема представљена), што је у директној вези са процесом уоквиравања.

Комбиновано, ове три теорије осветљавају начин на који медији структурно утичу на перцепцију миграција – од одређивања тема, преко њиховог представљања, до дубоке интернализације порука код публике. Оне представљају теоријски темељ за разумевање правних и друштвених последица медијских наратива, али и за критичко сагледавање улоге медија у формирању јавних политика и људскоправног оквира (Chouliaraki, Stolić, 2017).

3. Методолошки оквир

3.1. Истраживачки корпус и временски оквир

Истраживање је засновано на анализи медијских садржаја објављених у периоду од 1. августа до 31. октобра 2024. године. Овај временски

оквир је одабран како би се обухватио довољно репрезентативан узорак медијских прилога, а да се избегну екстремни контексти попут предизборних кампања или ванредних околности које би могле изобличити редовне медијске праксе.

У корпус су увршћене 132 медијске јединице из седам медија различитих профила: јавних медијских сервиса („РТС” и „РТВ”), таблоидних и комерцијалних медија („Informer”, „Kurir” и „Pink”), независних информативних платформи („N1”) и традиционалне штампе („Политика”). Овај избор омогућио је поређење између различитих уређивачких политика и нивоа професионалних стандарда, што је у складу са препорукама о разноврсности узорака у медијским студијама (Ethical Journalism Network, 2015; UNHCR & NUJ, 2023).

Узорак обухвата текстове и прилоге који су директно тематизовали избеглице, тражиоце азила и мигранте, било као главну тему или као значајан сегмент ширег извештаја. Анализа је обухватила штампане и онлајн вести, телевизијске прилоге и коментаре. Оваква комбинација извора омогућава увид у различите медијске формате и дискурзивне стратегије.

У истраживању је примењена комбинована методологија, која интегрише квантитативну анализу садржаја и квалитативну анализу дискурса. Овај приступ је изабран јер омогућава и мерење учесталости појава и дубље разумевање значењских структура у медијском дискурсу, што се препоручује у савременој медијској анализи (Baker *et al.*, 2008). Параметри анализе дефинисани су на следећи начин:

а) Тоналитет извештавања – класификација сваког прилога као:

- позитиван (подржавајући, емпатичан, са афирмацијом права),
- неутралан (информативан, без експлицитног вредносног става),
- негативан (са елементима страха, претње, сензационализма или дисквалификације). У оквиру овог параметра бележи се и учесталост негативних интонација као аналитичка категорија.

б) Тип наратива – утврђивање оквира у које се извештаји сврставају:

- хуманитарни (фокус на људској патњи, солидарности и правима),
- безбедносни (нагласак на ризицима, сукобима и дестабилизацији),
- економски (перцепција миграната као терета),
- политички (инструментализација миграција у јавном и партијском дискурсу).

в) Простор у медијима (говорне позиције/актери) – идентификација актера који добијају реч у извештајима (институције, политички актери, безбедносни органи) и позиционирање избеглица и тражилаца азила унутар тог распореда говорних улога.

г) Језичке и визуелне стратегије – систематско бележење избора лексике и реторичких фигура (нпр. метафоре „најезда”, „талас”), као и употребе фотографија, видео-материјала и графика са аспекта њихове улоге у обликовању емоционалног одјека вести и утицаја на публику (Krstić, 2024).

Одабир комбиноване методологије заснива се на потреби да се интегришу различити аналитички нивои. Док квантитативна анализа омогућава статистички преглед тоналитета и учесталости појединих оквира, квалитативна анализа дискурса омогућава тумачење дубљих структура значења, као што су дехуманизација, симболичко насиље или стварање друштвене дистанце. Управо овај приступ омогућава да се прикаже не само „шта” медији говоре, већ и „како” и „са којим последицама” (Entman, 1993; Gerbner et al., 1998).

4. Резултати истраживања

Укупно посматрано, анализирани медијски садржаји показују да медији не делују само као извори информација, већ активно обликују перцепцију избеглица, тражилаца азила и миграната. Ови актери најчешће се представљају као претња, док се ретко приказују као људи у потрази за заштитом и правима. Такав дискурс има далекосежне друштвене и правне импликације, јер посредно утиче на политичке одлуке, формирање јавног мњења и институционалне праксе у сфери миграционе политике (Georgiou, Zaborowski, 2017).

Иако се повремено појављују њихови искази, они су редуковани на кратке емотивне поруке које служе за појачавање драматичности, а не као позив на дијалог или разумевање. На тај начин мигранти бивају симболички елиминисани из јавног простора и представљени као објекти туђих интерпретација, а не као пуноправни субјекти (Perović, 2016). Медијски оквири углавном осцилирају између приказа миграната као претње и као беспомоћних жртава, што у оба случаја укида њихову агенцију и субјективитет.

Резултати анализе показују доминацију безбедносног и сензационалистичког дискурса. Најчешће се миграције уоквиравају као безбедносна претња, уз коришћење термина као што су „криза”, „нелегални прела-

зак” или „мигрантска најезда” (Krstić, 2024). Овакво уоквиравање систематски производи перцепцију страха и хаоса, што доводи до дехуманизације и маргинализације. Хуманитарни приступи – кроз личне приче, сведочења или приказе рањивих група као што су жене и деца – углавном су изостављени или маргинализовани (Heidenreich et al., 2019).

Поред ових налаза, истраживање је показало и један подједнако забрињавајући образац: медији у Србији ретко или готово никада не посвећују пажњу правним и социјалним аспектима положаја миграната, избеглица и тражилаца азила. У анализи 132 медијске јединице није пронађен значајан број прилога у којима се помиње право на азил, приступ образовању, могућност рада или социјална заштита. Овај изостанак правног оквира и институционалног контекста показује да медији не пружају публици информације неопходне за разумевање правног статуса и основних права ових група, чиме се продубљује њихова маргинализација и оставља простор за доминацију дискриминаторних наратива.

Посебно значајан аспект јесте употреба сензационалистичких стратегија. Наслови попут „Дачић: Србија посвећена сузбијању илегалне миграције” или „Вучић о илегалним миграцијама: Наставићемо да штитимо безбедност” формално нису експлицитно сензационалистички, али својим оквиром повезују миграције са криминалом и ризиком. Поред тога, у медијима се све чешће јављају кликбејт формулације налик: „Хаос у Великој Британији: Протести против миграната све насилнији, муслимани оружјем бране џамије (ВИДЕО)”⁸ и „(...) Мигранти пуцају на српске граничаре!”⁹ које, у комбинацији са фотографијама изолованих мушких група, производе осећај узнемирености и опасности (Gabrielatos, Baker, 2008; Baker et al., 2008). Емотивни афект замењује рационалну процену, а јавни дискурс се помера ка легитимизацији рестриктивних мера.

Маргинализација гласова миграната представља једну од кључних одлика анализираних прилога. Доминација државних институција, безбедносних служби и политичких актера доводи до тога да су избеглице и тражиоци азила ретко или готово никада представљени као саговорници. Уместо да износе своје ставове, искуства и страхове, они се појављују уопштено – као „групе мушкараца” или „неидентифико-

⁸ Pink.rs. (2024). *Haos u Velikoj Britaniji: Protesti protiv migranata sve nasilniji, muslimani oružjem brane džamije (VIDEO)*.

⁹ Informer. (2024). *Dnevnik televizije Informer: Migranti pucaju na srpske graničare! (VIDEO)*.

вана лица” – што брише њихову индивидуалност и сужава јавни простор за њихово учешће. Ово ускраћивање права на говор може се тумачити као облик симболичког насиља које подупире институционалну маргинализацију (Perović, 2016; Krstić, 2024).

Језичке и визуелне стратегије додатно појачавају ефекат. У речнику доминирају изрази попут „инвазија” или „хаос”, који миграције представљају као алармантну појаву (KhosraviNik, 2010). У пратећим фотографијама најчешће се приказују мушкарци иза ограда или у пратњи полиције, чиме се гради перцепција хомогене и потенцијално опасне групе (Krstić, 2024). Ови елементи делују синергијски: термилошка конфузија и визуелна драматизација доприносе емоционализацији и нормализацији искључења.

Овај образац извештавања има и конкретне правне и политичке последице. Под утицајем медијских слика, јавност све чешће доживљава миграције као претњу, што олакшава политичарима да оправдају рестриктивне мере: поштравање граничног режима, ограничен приступ азилним процедурама или ревизију законских решења (Milojević, Milić, 2022). Иако такве мере формално остају у складу са правним оквиром, у пракси често воде до кршења основних права. Истовремено, медији делују и као симболички регулатори: својим уоквиравањем мигранте свде на метафору опасности, чиме институцијама омогућавају да се профилишу више као контролори него као заштитници права (Cottle, 2000). На тај начин медији, уместо критичког коректива, често постају продужена рука доминантног политичког дискурса.

Ипак, постоји простор за промену. Потребна је реформа новинарске професије – кроз едукацију у области миграционог и међународног права, доследну примену етичких стандарда и подизање медијске писменост (Leveson, 2012; UNHCR & NUJ, 2023; Ethical Journalism Network, 2015). Само друштво које уме да препознаје механизме манипулације, говор мржње и структуралне неправде може изградити инклузивнију јавну сферу. Зато медијски дискурс о миграцијама није само питање стила, већ одраз вредносног система друштва. Начин на који медији обликују слику миграната директно утиче и на друштвене ставове и на правну заштиту. У том контексту, етички и одговорнији медијски приступи нису ствар избора, већ предуслов за поштовање људских права и изградњу демократског дијалога.

5. Закључак

Сажетак кључних налаза показује да медији у Србији мигранте, избеглице и тражиоце азила најчешће представљају као претњу или као

пасивне жртве, ретко им пружајући могућност да самостално артикулишу своју позицију. Глас ових група је углавном маргинализован или потпуно одсутан, док тоналитет извештаја, избор визуелних репрезентација и употреба терминологије често подржавају дехуманизацију и искључење. Последице оваквих наратива огледају се у порасту негативних ставова јавности, толеранцији на рестриктивне политике, као и у нарушавању правне заштите мигрантских група.

Значајан налаз овог истраживања јесте чињеница да је изненађујуће велики број медијских прилога уопште садржао помињање миграната, избеглица и тражилаца азила у посматраном периоду. Ипак, дубља анализа показује да је та видљивост у највећем броју случајева била маргинална. У корпус је уврштен значајан број текстова у којима су ове друштвене групе поменуте само узгред, у једној или две реченице, без да је целокупан прилог био посвећен њима. Ово указује да се мигранти често јављају као „споредни актери” у наративима чији је главни фокус на другим питањима, што утиче на то да медијска видљивост не представља право мерило пажње која им се посвећује у јавном простору.

Када је реч о медијским типовима, уочава се извесна разлика у приступима: јавни сервиси („РТС”, „РТВ”) у појединим случајевима показали су нешто коректнији и уравнотеженији стил извештавања, док су комерцијални медији („Informer”, „Kurir” и „Pink”) често прибегавали сензационализму, идеолошкој пристрасности и екстремним представама. Ови приступи варирали су од претерано емпатичних тонова који су имали за циљ да изазову емоционалну реакцију публике и повећају број кликова, до изразито негативних, хладних и алармантних наратива који су појачавали предрасуде и стварање атмосфере непријатељства. Независни медији („N1”) и традиционална штампа („Политика”) делимично су представљали противтежу сензационализму, али њихов утицај у јавном простору остаје ограничен.

Истраживање указује и на структурну терминолошку конфузију: честа замена појмова „мигрант”, „избеглица” и „тражилац азила” не само да брише правни контекст, већ и нормализује наративе који умањују легитимитет института азила. Визуелне стратегије додатно појачавају овај ефекат, јер су мигранти најчешће приказани као хомогене групе мушкараца у ситуацијама надзора, што доприноси изградњи перцепције претње.

Посебно је забрињавајућ налаз да је у корпусу од 132 медијске јединице пронађен минималан број прилога у којима се помињу правни аспекти положаја миграната, избеглица и тражилаца азила. Питања попут

права на азил, приступа образовању, права на рад и социјалне заштите готово да нису била обрађена, што показује да медијско извештавање игнорише теме од суштинског значаја за разумевање њиховог статуса у правном систему Србије.

Ови налази потврђују да медији у Србији не делују само као преносиоци информација, већ као кључни актери у процесу обликовања јавне перцепције и политика. Њихова одговорност стога премашује информативну функцију и подразумева етичку обавезу – доследну употребу правно прецизне терминологије, напуштање сензационалистичких формулација и активно укључивање аутентичних гласова миграната у јавни дискурс.

Будући правци истраживања могли би укључити поређење српског медијског дискурса са регионалним трендовима, као и дубље испитивање утицаја медијских наратива на формирање јавних политика. Једна од препорука односи се и на систематично праћење начина на који медији обрађују правне теме, будући да њихово занемаривање директно утиче на друштвену перцепцију и нормализацију дискриминације. Поред тога, развој медијске писмености и етичка едукација новинара представљају кључне предуслове за изградњу инклузивнијег и праведнијег медијског простора. Само тако медији могу постати простор разумевања и дијалога, уместо оруђа за репродукцију страха и подела.

Литература

Aleksić, D., Stamenković, I. (2020). *Migrantska i izbeglička kriza: komparativni prikaz izveštavanja dnevnih listova Blic, Politika i Kurir*, Teme, Vol. XLIII, No. 3, 2020, 839–859. 10.22190/TEME171213051A

Baker, P., Gabrielatos, C., Khosravi-Nik, M., Krzyżanowski, M., McEnery, T., & Wodak, R. (2008). A useful methodological synergy? Combining CDA and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. *Discourse & Society*, 19(3), 273–306. https://www.researchgate.net/publication/240705984_A_useful_methodological_synergy_Combining_Critical_Discourse_Analysis_and_Corpus_Linguistics_to_examine_discourses_of_refugees_and_asylum_seekers_in_the_UK_press

Chouliaraki, L., Stolić, T. (2017). Rethinking media responsibility in the refugee 'crisis': a visual typology of European news. *Media, Culture & Society*, 39(8), 1162–1177. https://www.researchgate.net/publication/319471071_Rethinking_media_responsibility_in_the_refugee_'crisis'_a_visual_typology_of_European_news

Cottle, S. (yp.). (2000). *Ethnic Minorities and the Media*. London: SAGE. https://www.researchgate.net/publication/268518927_Ethnic_Minorities_and_the_Media_Changing_Cultural_Boundaries

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Ethical Journalism Network (EJN). (2015). *Moving Stories: International Review of How Media Cover Migration*. London: Ethical Journalism Network. <https://ethicaljournalismnetwork.org/moving-stories-introduction>

Firmstone, J., Georgiou, M., Husband, C., Marinkova, M., & Steibel, F. (2009). *Representation of Minorities in the Media: UK. Final analysis report*. University of Leeds / FRA. <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/143385/1/FinalAnalysisReportRevisedUK%20-%20with%20pictures.pdf>

Fitzpatrick, J. (1996). Revitalizing the 1951 Refugee Convention. *Harvard Human Rights Journal*, 9, 229–253.

FRA / EU Agency for Fundamental Rights. Firmstone, J., Georgiou, M., Husband, C., Marinkova, M., & Stiebel, F. (2009). *Representation of Minorities in the Media: UK. Final analysis report*. Vienna: FRA. <https://fra.europa.eu/en/publication/2012/representation-minorities-media-uk>

Gabrielatos, C., & Baker, P. (2008). Fleeing, Sneaking, Flooding: A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press, 1996–2005. *Journal of English Linguistics*, 36(1), 5–38. 10.1177/0075424207311247

Georgiou, M., & Zaborowski, R. (2017). *Media coverage of the “refugee crisis”: A cross-European perspective*. Council of Europe report DG1(2017)03. Strasbourg: Council of Europe. <https://rm.coe.int/1680706b00>

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1994). Growing up with television: The cultivation perspective. У J. Bryant & D. Zillmann (yp.), *Media effects: Advances in theory and research* (срп. 17–41). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. https://www.researchgate.net/publication/232498956_Growing_up_with_television_The_cultivation_perspective

Glynn, I. (2012). The Genesis and Development of Article 1 of the 1951 Refugee Convention *Journal of Refugee Studies*, 25(1), 134–148. https://www.researchgate.net/publication/266031197_The_Genesis_and_Development_of_Article_1_of_the_1951_Refugee_Convention

Heidenreich, T., Lind, F., Eberl, J.-M., & Boomgaarden, H. G. (2019). Media framing dynamics of the “European refugee crisis”: A comparative topic

modelling approach. *Journal of Refugee Studies*, 32(Special Issue 1), 172–182. https://academic.oup.com/jrs/article/32/Special_Issue_1/i172/568-8809

Hepp, A. (2020). *Deep Mediatization*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351064903>

KhosraviNik, M. (2010). The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005). *Discourse & Society*, 21(4), 477–498. 10.1177/0957926509104024

Kleut, J., Drašković, B. (2018). Vizuelne reprezentacije izbeglica na „Balkanskoj ruti“ u medijima u Srbiji. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 165–183. <https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.165-183>

Krstić, A. P. (2024). Images of (in)security: Visualizing borders, migrants and control in Serbia’s news media. *Journal of Regional Security*, 19(1). <https://doi.org/10.5937/jrs18-41755>

Kvapil, M. (2021). Strategije u stvaranju naslova vesti informativnih onlajn portala u Srbiji. *CM: Communication and Media*, 16(49), 115–141. 10.5937/cm16-29105

Leveson, B. (2012). *An Inquiry into the Culture, Practices and Ethics of the Press* (Vols. I–IV). London: The Stationery Office. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a749e6ee5274a410efd10fa/0779.pdf>

McAdam, J. (2007). *Complementary Protection in International Refugee Law*. Oxford: Oxford University Press.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *The Agenda Setting Journal*, 1(2), 176–187. 10.1075/asj.1.2.02mcc

Milojević, A., & Milić, K. (2022). Media Framing of the Refugee Crisis at the Periphery of Europe: Serbia 2015–2016. *Tripodos*, 53, 101c121. https://tripodos.com/index.php/Facultat_Comicacio_Blanquerna/article/view/1022

Perović, B. (2016). Islamophobia and Media Representation of Refugees in Serbia. *Marmara İletişim Dergisi*, 25, 17–34. https://www.researchgate.net/publication/315479571_Islamophobia_and_Media_Representation_of_Refugees_in_Serbia

Sainz-Pardo, P.V. (2002). The Contemporary Relevance of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. *The International Journal of*

Human Rights, 6(2), 23–34. <https://doi.org/10.1080/714003760>

Stamenković, I. (2024). *Migrants in the Media – Analysis of Readers' Comments*, *Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History*, Vol. 23, No. 1, 2024, 45–56. <https://doi.org/10.22190/FUPSPH240426004S>

UNHCR & National Union of Journalists (Ireland). (2023). *Reporting on Refugees: Guidance by and for Journalists*. Dublin: UNHCR/NUJ. <https://www.unhcr.org>

Електронски извори

Informer (2024). (VIDEO) *Evropa na nogama! Orban brutalno uzvraća udarac! Autobusi spremni, Brisel drhti od straha, ako svi krenu....* Преузето 14. 3. 2025. са <https://informer.rs/planeta/vesti/941490/rusija-ukrajina-rat-brisel-migranti-madarska>

Informer (2024). „*Trče migranti i otvaraju zadnja vrata!*” *Drama na Preševu: „Uskočili su u drugi auto i pobegli!”*. Преузето 14. 3. 2025. са <https://informer.rs/hronika/vesti/943581/migranti-auto-otimanje>

Informer (2024). *Dnevnik televizije Informer: Migranti pucaju na srpske graničare!* (VIDEO). Преузето 17. 3. 2025. са <https://informer.rs/tv/live-tv/832367/informer-dnevnik-migranti-pucaju>

Informer (2024). *Dovezli 36 migranata do granice: Uhapšena šestorica krijumčara u Subotici*. Преузето 17. 3. 2025. са <https://informer.rs/hronika/vesti/941023/krijumcarenje-ljudi-migranti-subotica>

Informer (2024). *Policija i vatrogasci izvukli tela osam migranata: Nastavlja se potraga za nestalima u prevrtanju čamca na Drini*. Преузето 11. 3. 2025. са <https://informer.rs/hronika/vesti/936574/migranti-prevrtanje-camca-drina-pronadena-tela>

Informer (2024). *Putin udario na migrante! Ruske vlasti na ulicama sprovode novu zakonsku meru!*. Преузето 14. 3. 2025. са <https://informer.rs/planeta/vesti/944901/registar-migranti-rusija-putin>

Informer (2024). *Švercovaо migrante u kamionu! Šofer „pao” na ovom graničnom prelazu*. Преузето 11. 3. 2025. са <https://informer.rs/hronika/vesti/937631/migranti-bogojevo-sombor-sverc-azilanti>

Informer (2024). *Uhapšen kamiondzija u blizini granice sa Bugarskom!*. Преузето 17. 3. 2025. са <https://informer.rs/hronika/vesti/949342/kamiondzija-pirot-bugarska-migranti>

Kurir (2024). *Četvoro migranata poginulo u pokušaju da pređu Lamanš, među stradalima i dete (2): „Mališan u čamcu izgažen na smrt“*. Preuzeto 27. 2. 2025. ca <https://www.kurir.rs/planeta/9455902/cetvoro-migranata-poginulo-u-pokusaju-da-predju-lamans>

Kurir (2024). *DVOJE IZ KRIMI-GRUPE KOJI SU KRIJUMČARILI MIGRANTE U BEKSTVU: Oglasilo se tužilaštvo o velikom hapšenju!* Preuzeto 27. 2. 2025. ca <https://www.kurir.rs/crna-hronika/9454078/oglasilo-se-tuzilastvo-nakon-hapsenja-pripadnika-kriminalnih-grupa-koji-su-krijumcarili-migrante>

Kurir (2024). *Osumnjičenima za krijumčarenje migranata određen pritvor*. Preuzeto 27. 2. 2025. ca <https://www.kurir.rs/crna-hronika/9441548/osumnjicenima-za-krijumcarenje-migranata-odredjen-pritvor>

Kurir. (2024). *TROJICA MERCEDESOM KRIJUMČARILA MIGRANTE! Oglasio se tužilaštvo nakon podizanja optužnice*. Preuzeto 23. 2. 2025. ca <https://www.kurir.rs/crna-hronika/9457272/podignuta-optuznica-protiv-trojice-muskaraca-zbog-krijumcarenja-migranata>

Kurir (2024). *UTOPILO SE 13 MIGRANATA U LAMANŠU: Dno čamca se otvorilo, spasioci iz vode izvukli 61 osobu*. Preuzeto 27. 2. 2025. ca <https://www.kurir.rs/planeta/4433953/utopilo-se-13-migranata-u-lamansu-dno-camca-se-otvorilo-spasioci-iz-vode-izvukli-61-osobu>

N1 (2024). *(FOTO, VIDEO) Trampova izjava da migranti krađu i jedu ljubimce „zapalila“ društvene mreže*. Preuzeto 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/foto-video-trampova-izjava-da-migranti-kradu-i-jedu-ljubimce-zapalila-drustvene-mreze/>

N1 (2024). *Brod za krstarenje spasao 77 migranata u čamcu pronađenom kod grčke obale*. Preuzeto 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/brod-za-krstarenje-spasao-77-migranata-u-camcu-pronadjenom-kod-grcke-obale/>

N1. (2024). *Građani traže odgovore: Zašto se 40 migranata odjednom pojavilo u parku kod škole i vrtića?* Preuzeto 8. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/vesti/migranti-u-parku-kod-skole-i-vrtica/>

N1 (2024). *Haris u debati naterala Trampa na defanzivu, on vidno ljut – vikao i da migranti jedu pse i mačke*. Preuzeto 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/haris-u-debati-naterala-trampa-na-defanzivu-on-vidno-ljut-vikao-da-i-migranti-jedu-pse-i-macke/>

N1 (2024). *Imigranti sa Haitija u Ohaju lažno optuženi da jedu kućne ljubimce: Kako zaista žive?* Preuzeto 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/imigranti-sa-haitija-u-ohaju-lazno-optuzeni-da-jedu-pse-kako-zaista-zive/>

N1 (2024). *Kancelarija Agencije UN za palestinske izbeglice oštećena u izraelsko raciji na Zapadnoj obali*. Преузето 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/kancelarija-agencije-un-za-palestinske-izbeglice-ostecena-u-izraelsko-raciji-na-zapadnoj-obali/>

N1 (2024). *Komesarijat za izbeglice i migracije: U Srbiji 200.000 izbeglih s Kosova*. Преузето 8. 4. 2025. <https://n1info.rs/vesti/komesarijat-za-izbeglice-i-migracije-u-srbiji-200-000-izbeglih-s-kosova/>

N1 (2024). *Komesarka za izbeglice: U Srbiji 80 odsto manji broj dolazaka migranata*. Преузето 12. 4. 2025. <https://n1info.rs/vesti/komesarka-za-izbeglice-u-srbiji-80-odsto-manji-broj-dolazaka-migranata/>

N1 (2024). *Mađarska nudi besplatne karte u jednom pravcu za Brisel migrantima koji žele da uđu u EU*. Преузето 11. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/madarska-nudi-besplatne-karte-u-jednom-pravcu-za-brisel-migrantima-koji-zele-da-udju-u-eu/>

N1 (2024). *Na prelazu Bogojevo uhapšen vozač kamiona u kom su prevoženi migranti*. Преузето 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/vesti/na-prelazu-bogojevo-uhapsen-vozac-kamiona-u-kom-su-prevozeni-migranti/>

N1 (2024). *Narodna stranka: Uhapšeni vozač kamiona s migrantima zaposlen u JKP Komunalac u Čačku*. Преузето 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/vesti/narodna-stranka-uhapseni-vozac-kamiona-s-migrantima-zaposlen-u-jkp-komunalac-u-cacku/>

N1 (2024). *Nemački specijalci upali u Centar za izbeglice u Solingenu, uhapšen Sirijac*. Преузето 11. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/nemacki-specijalci-upali-u-centar-za-izbeglice-u-solingenu-uhapsen-sirijac/>

N1 (2024). *Obustavljena potraga na Drini, migranti tvrde da nema više nestalih*. Преузето 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/region/obustavljena-potruga-na-drini-migranti-tvrde-da-nema-vise-nestalih/>

N1 (2024). *Organizacije za izbeglice: Dvostruki standardi EU posle brodoloma – prednost imaju bogati belci*. Преузето 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/organizacije-za-izbeglice-dvostruki-standardi-eu-posle-brodoloma-prednost-imaju-bogati-belci/>

N1 (2024). *Osam tela izvučeno iz Drine nakon što se prevrnuo čamac pun migranata, traga se i za bebom*. Преузето 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/vesti/cetiri-tela-izvucena-iz-drine-nakon-sto-se-prevrnuo-camac-pun-migranata/>

N1 (2024). *Osuđen za pomaganje u razbuktavanju požara u hotelu sa migrantima*. Преузето 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/osudjen-za->

[pomaganje-u-razbuktavanju-pozara-u-hotelu-sa-migrantima/](#)

N1 (2024). *Prevrnuo se čamac s migrantima u Atlantiku, više od 50 nestalih i mrtvih*. Преузето 9. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/prevrnuo-se-camac-s-migrantima-u-atlantiku-vise-od-50-nestalih-i-mPTBih/>

N1 (2024). *Prvi migranti poslati u prihvatni centar u Albaniji vraćeni u Italiju*. Преузето 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/prvi-migranti-poslati-u-prihvatni-centar-u-albaniji-vraceni-u-italiju/>

N1 (2024). *Šta se dešavalo u Evropskom parlamentu: Orban o migrantima i Srbiji, poslanici zapevali „Bela čao“ (VIDEO)*. Преузето 11. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/vesti/sta-se-desavalo-u-evropskom-parlamentu-orban-o-migrantima-i-srbiji-poslanici-zapevali-bela-cao-video/>

N1 (2024). *Švabić: Drina godinama crna tačka gde izbeglice često gube svoje živote*. Преузето 10. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/vesti/svabic-drina-godinama-crna-tacka-gde-izbeglice-cesto-gube-svoje-zivote/>

N1 (2024). *Tramp: Među migrantima u SAD ima mnogo loših gena*. Преузето 11. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/tramp-medju-migrantima-u-sad-ima-mnogo-losih-gena/>

N1 (2024). *Tramp: Migranti u Ohaju jedu kućne ljubimce, o tome se naširoko izveštava*. Преузето 11. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/tramp-migranti-u-ohaju-jedu-kucne-ljubimce-o-tome-se-nasiroko-izvestava/>

N1 (2024). *Trend među mladim imigrantima: Talahon na TikToku*. Преузето 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/magazin/lifestyle/trend-medju-mladim-imigrantima-talahon-na-tiktoku/>

N1 (2024). *Trudnica među migrantima koji su nastradali u prevrtanju čamca u Lamanšu*. Преузето 12. 9. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/trudnica-medju-migrantima-koji-su-nastradali-u-prevrtanju-camca-u-lamansu/>

N1 (2024). *Više desetina mrtvih i nestalih, nakon što je čamac s migrantima potonuo kraj jemenske obale*. Преузето 12. 4. 2025. ca <https://n1info.rs/svet/vise-desetina-mrtvih-i-nestalih-nakon-sto-je-camac-s-migrantima-potonuo-kraj-jemenske-obale/>

Pink.rs. (2024). *‘Ako Brisel želi migrante, onda će ih i dobiti’ Mađarska nudi besplatne jednosmerne karte migrantima koji žele da uđu u EU!* Преузето 24. 2. 2025. ca <https://pink.rs/svet/619127/'ako-brisel-%C5%BEeli-migrante,-onda-%C4%87e-ih-i-dobiti'-ma%C4%91arska-nudi-besplatne-jednosmerne-karte-migrantima-koji-%C5%BEele-da-u-%C4%91u-u-eu>

Pink.rs. (2024). *Četvoro migranata poginulo u pokušaju da pređu Lamanš,*

među stradalima i dete (2): Mališan u čamcu izgažen na smrt. Преузето 24. 2. 2025. са <https://pink.rs/svet/630380/%C4%8Detvoro-migranata-poginulo-u-poku%C5%A1aju-da-pre%C4%91u-laman%C5%A1-me%C4%91u-stradalima-i-dete-2:-mali%C5%A1an-u-%C4%8Damcu-izga%C5%BEen-na-smrt>

Pink.rs. (2024). *Dačić nakon ministarskog sastanka u okviru Berlinskog procesa: Pohvaljen rad srpske policije u suzbijanju iregularnih migracija.* Преузето 24. 2. 2025. са <https://pink.rs/Политика/625155/da%C4%8Di%C4%87-nakon-ministarskog-sastanka-u-okviru-berlinskog-procesa:-pohvaljen-rad-srpske-policije-u-suzbijanju-iregularnih-migracija>

Pink.rs. (2024). *Dačić: Pronađena i jedanaesta žrtva tragedije na Drini.* Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/619303/da%C4%8Di%C4%87:-prona%C4%91ena-i-jedanaesta-%C5%BEPTBa-tragedije-na-drini>

Pink.rs. (2024). *Devetoro stradalo kod Kanarskih ostrva: Čamac sa migrantima se prevrnuo tokom akcije spasavanja.* Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/svet/628254/devetoro-stradalo-kod-kanarskih-ostrva:-%C4%8Damac-sa-migrantima-se-prevrnuo-tokom-akcije-spasavanja>

Pink.rs. (2024). *Drama na Drini: Prevrnuo se čamac sa ilegalnim migrantima – ministar Dačić otkrio detalje!* Преузето 24. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/619037/drama-na-drini:-prevrnuo-se-%C4%8Damas-sa-ilegalnim-migrantima---ministar-da%C4%8Di%C4%87-otkrio-detalje>

Pink.rs. (2024). *Dva ilegalna migranta pronadena u hladnjači: Ministar Dačić otkrio sve detalje!* Преузето 24. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/609460/dva-ilegalna-migranta-prona%C4%91ena-u-hladnja%C4%8Di:-ministar-da%C4%8Di%C4%87-otkrio-sve-detalje>

Pink.rs. (2024). *Dvoje iz kriminalne grupe koji su krijumčarili migrante u bekstvu: Oglasilo se tužilaštvo o velikom hapšenju!* Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/629651/dvoje-iz-kriminalne-grupe-koji-su-krijum%C4%8Darili-migrante-u-bekstvu:-oglasilo-se-tu%C5%BEila%C5%A1tvo-o-velikom-hap%C5%A1enju>

Pink.rs. (2024). *Haos u Londonu! Više od 150 demonstranata uhapšeno u neredima, najavljeno hitno zasedanje vladinog tima.* Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/svet/615429/haos-u-londonu!-vi%C5%A1e-od-150-demonstranata-uhap%C5%A1eno-u-neredima,-najavljeno-hitno-zasedanje-vladinog-tima>

Pink.rs. (2024). *Haos u Velikoj Britaniji: Protesti protiv migranata sve nasilniji, muslimani oružjem brane džamije (VIDEO).* Преузето 24. 2. 2025. са

<https://pink.rs/svet/615259/haos-u-velikoj-britaniji:-protesti-protiv-migranata-sve-nasilniji,-muslimani-oru%C5%BEjem-braned%C5%BEamije-video>

Pink.rs. (2024). *Iz Drine izvučeno telo dvanaestog migranta: Pronašli ga meštani*. Преузето 24. 2. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/619514/iz-drine-izvu%C4%8Deno-telo-dvanaestog-migranta:-prona%C5%A1li-ga-me%C5%A1tani>

Pink.rs. (2024). *Obustavljena potraga na Drini, preživeli migranti tvrde da više nema nestalih*. Преузето 12. 9. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/619326/obustavljena-potruga-na-drini,-pre%C5%BEiveli-migranti-tvrde-da-vi%C5%A1e-nema-nestalih>

Pink.rs. (2024). *Pala kriminalna grupa koja je krijumčarila migrante: Iza rešetaka sedam osoba! Pogledajte akciju hapšenja (VIDEO)*. Преузето 24. 2. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/629610/pala-kriminalna-grupa-koja-je-krijum%C4%8Darila-migrante:-iza-re%C5%A1etaka-sedam-osoba!-pogledajte-akciju-hap%C5%A1enja-video>

Pink.rs. (2024). *Pokušali da prokrijumčare skoro 40 migranata u jednom vozilu: Policija uhapsila dva srpska državljanina u Pirotu*. Преузето 24. 2. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/627949/poku%C5%A1ali-da-prokrijum%C4%8Dare-skoro-40-migranata-u-jednom-vozilu:-policija-uhapsila-dva-srpska-dr%C5%BEavljanina-u-pirotu>

Pink.rs. (2024). *Potresno: Majka i dete među nestalima nakon što se čamac sa migrantim prevrnuo na Drini!* Преузето 25. 2. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/619109/potresno:-majka-i-dete-me%C4%91u-nestalima-nakon-%C5%A1to-se-%C4%8Damac-sa-migrantim-prevrnuo-na-drini>

Pink.rs. (2024). *Prevrnuo se kombi sa migrantima kod Bele Palanke, najmanje 18 povređenih*. Преузето 25. 2. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/613377/prevrnuo-se-kombi-sa-migrantima-kod-bele-palanke,-najmanje-18-povre%C4%91enih>

Pink.rs. (2024). *Pronađeno ukupno 8 tela utopljenih migranata u Drini! Ministar Dačić potvrdio: Od ukupno 18 preživelih, njih desetoro je maloletno! (FOTO)*. Преузето 25. 2. 2025. ca <https://pink.rs/hronika/619106/prona%C4%91eno-ukupno-8-tela-utopljenih-migranata-u-drini!-ministar-da%C4%8Di%C4%87-potvrdio:-od-ukupno-18-pre%C5%BEivelih,-njih-desetoro-je-maloletno!-foto>

Pink.rs. (2024). *Sahranjeni migranti koji su se utopili u Drini, među njima i dečak: Poruka porodice kida dušu*. Преузето 25. 2. 2025. ca <https://pink.rs/>

hronika/620936/sahranjeni-migranti-koji-su-se-utopili-u-drini,-me%C4%91u-njima-i-de%C4%8Dak:-poruka-porodice-kida-du%C5%A1u

Pink.rs. (2024). *Tela mrtvih migranata plutaju po Drini – Prelazili reku ka BiH, pa se udavili! (FOTO)*. Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/619085/tela-mrtvih-migranata-plutaju-po-drini---prelazili-reku-ka-bih,-pa-se-udavili!-foto>

Pink.rs. (2024). *U kombiju krio 32 migranta: Uhapšen muškarac kod Subotice, oglasio se Dačić*. Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/609307/u-kombiju-krio-32-migranta-uhap%C5%A1en-mu%C5%A1karac-kod-subotice,-oglasio-se-da%C4%8Di%C4%87>

Pink.rs. (2024). *Uhapšen muškarac iz Leskovca: Prevezio migrante u tovarnom delu automobila!* Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/620269/uhap%C5%A1en-mu%C5%A1karac-iz-leskovca:-prevezio-migrante-u-tovarnom-delu-automobila>

Pink.rs. (2024). *Uhapšen Šapčanin: U kamionu pokušao da prokrijumčari 44 migranta*. Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/hronika/629723/uhap%C5%A1en-%C5%A1ap%C4%8Danin:-u-kamionu-poku%C5%A1ao-da-prokrijum%C4%8Dari-44-migranta>

Pink.rs. (2024). *Užas u Britaniji: Demonstranti upali i zapalili hotel sa migrantima – Zemlja na rubu građanskog rata!* Преузето 25. 2. 2025. са <https://pink.rs/svet/615360/u%C5%BEas-u-britaniji:-demonstranti-upali-i-zapalili-hotel-sa-migrantima---zemlja-na-rubu-gra%C4%91anskog-rata!-video>

Pink.rs. (2024). *Vojska ubila šestoro migranata, drama na granici Meksika i Gvatemale: Žrtve iz Egipta, Salvadora i Perua*. Преузето 24. 2. 2025. са <https://pink.rs/svet/629731/vojska-ubila-%C5%A1estoro-migranata,-drama-na-granici-meksika-i-gvatemale:-%C5%BErtve-iz-egipta,-salvadora-i-perua>

Политика (2024). *Grčka: prevrnuo se brod sa migrantima kod ostrva Kos*. Преузето 9. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/634629/grcka-prevrnuo-se-brod-sa-migrantima-kod-ostrva-kos>

Политика (2024). *Hrvatska: kombi sa migrantima sleteo sa puta, dve osobe poginule, 25 povređeno*. Преузето 9. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/636172/hrvatska-kombi-sa-migrantima-sleteo-sa-puta-dve-osobe-poginule-25-povređeno>

Политика (2024). *Ko obezbeđuje ugodan život bogatoj zapadnoj Evropi*. Преузето 9. 2. 2025. <https://www.Политика.rs/sr/clanak/634335/ko-obezbeđuje-ugodan-zivot-bogatoj-zapadnoj-evropi>

Политика (2024). *Nastavlja se potraga za 48 migranata nestalih posle brodoloma kod Kanarskih ostrva*. Преузето 7. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/634974/nastavlja-se-potruga-za-48-migranata-nestalih-posle-brodoloma-kod-kanarskih-ostrva>

Политика. (2024). *Nemačka krajnja desnica antimigrantskim spotom nastoji da pridobije mlade Немце*. Преузето 7. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/636511/nemacka-krajnja-desnica-antimigrantskim-spotom-nastoji-da-pridobije-mlade-nemce>

Политика (2024). *Orban: Dovešćemo migrante u Brisel i ostaviti ih ispred kancelarija EU*. Преузето 9. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/636528/orban-dovesemo-migrante-u-brisel-i-ostaviti-ih-ispred-kancelarija-eu>

Политика (2024). *Šest migranata poginulo u Meksiku nakon što su vojnici otvorili vatru*. Преузето 9. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/635664/sest-migranata-poginulo-u-meksiku-nakon-sto-su-vojnici-otvorili-vatru>

Политика (2024). *Tramp obećao da će deportovati migrante iz Springfielda*. Преузето 9. 2. 2025. са <https://www.Политика.rs/sr/clanak/635707/tramp-obecao-da-ce-deportovati-migrante-iz-springfilda>

Политика (2024). *U Crnoj Gori uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za krijumčarenje 352 migranta*. <https://www.Политика.rs/sr/clanak/635945/u-crnoj-gori-uhapseno-13-osoba-osumnjicjenih-za-krijumcarenje-352-migranta>, Преузето 9. 2. 2025.

Политика (2024). *PTC: Migranti koji su pešaćili do Horgoša štrajkuju glađu*. <https://www.Политика.rs/sr/clanak/359846/PTC-Migranti-koji-su-pesacili-do-Horgosa-strajkuju-gladu>, Преузето 9. 2. 2025.

РТВ (2024). *Brod italijanske mornarice sa 16 migranata stigao u albansku luku Šeđin, mesečno će pristizati 3.000 migranata*. https://www.РТВ.rs/sr_ci/evropa/brod-italijanske-mornarice-sa-16-migranata-stigao-u-albansku-luku-sedjin-mesecno-ce-pristizati-3.000-migranata_1576456.html, Преузето 10. 2. 2025.

РТВ (2024). *Grčke vlasti spasile 147 migranata kod ostrva Lezbos*. Преузето 10. 2. 2025. са https://www.РТВ.rs/sr_ci/evropa/grcke-vlasti-spasile-147-migranata-kod-ostrva-lezbos_1563079.html

РТВ (2024). *Komesarijat: Migranti spaseni iz Drine zbrinuti u prihvatnom centru*. Преузето 9. 2. 2025. са https://www.rtv.rs/sr_ci/hronika/komesarijat-migranti-spaseni-iz-drine-zbrinuti-u-prihvatnom-centru_1563403.html

РТВ (2024). *Obustavljena potraga na Drini, preživeli migranti tvrde da više nema nestalih*. https://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/obustavljena-potruga-na-drini-prezivele-migranti-tvrde-da-vise-nema-nestalih_1563585.html, Преузето 10. 2. 2025.

РТВ (2024). *Osam migranata se utopilo dok su prelazili Lamans*. https://rtv.rs/sr_ci/evropa/osam-migranata-se-utopilo-dok-su-prelazili-lamans_1568657.html, Преузето 10. 2. 2025.

РТВ (2024). *Pripadnici grčke obalske straže spasili 52 migranta južno od Krita*. https://rtv.rs/sr_ci/evropa/pripadnici-grcke-obalske-straže-spasili-52-migranta-južno-od-krita_1561562.html, Преузето 10. 2. 2025.

РТВ (2024). *Pronađena i jedanaesta žrtva tragedije na Drini*. Преузето 10. 2. 2025. ca https://www.rtv.rs/sr_ci/hronika/pronadjena-i-jedanaesta-zPTBa-tragedije-na-drini_1563552.html

РТВ (2024). *Pronađena tela 10 migranata, među njima i jedne bebe, iz čamca prevrnutog na Drini; 18 preživelo*. Преузето 10. 2. 2025. ca https://www.rtv.rs/sr_ci/hronika/pronadjena-tela-10-migranata-medju-njima-i-jedne-bebe-iz-camca-prevrnutog-na-drini-18-prezivele..._1563198.html

РТВ (2024). *U Drini pronadeno telo dvanaestog migranta*. Преузето 10. 2. 2025. ca https://rtv.rs/sr_ci/region/u-drini-pronadjeno-telo-dvanaestog-migranta_1563724.html

РТВ (2024). *Više od 100 migranata nestalo kod Džibutija nakon što su naterani da skoče u more*. Преузето 10. 2. 2025. ca https://www.rtv.rs/sr_ci/evropa/vise-od-100-migranata-nestalo-kod-dzibutija-nakon-sto-su-naterani-da-skoce-u-more_1572908.html

РТС (2024). *Dačić: Srbija posvećena suzbijanju ilegalne migracije i svih vidova kriminala*. Преузето 11. 2. 2025. <https://www.rts.rs/lat/vesti/Politika/5533852/ivica-dacic-migranti-kriminal-samit.html>

РТС (2024). *Dokumentacioni centar za anticiganizam*. <https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-1/5522237/dokumentacioni-centar-za-anticiganizam.html>, Преузето 11. 2. 2025.

РТС (2024). *Dušan Spasojević: Izrael će sigurno odgovoriti Iranu, to je ta logika Tukididove zamke*. Преузето 12. 9. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5549523/spasojevic-iran-izrael.html>

РТС (2024). *Ekstremne vrućine ubijaju siromašne – hiljade umrlih niko ne prijavljuje*. Преузето 12. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5513770/siromasni-vrucine-hiljade-umrlih.html>

PTC (2024). *Evropska komisija predstavlja Izveštaj o Srbiji*. <https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-1/5568625/evropska-komisija-predstavlja-izvestaj-o-srbiji.html>, Преузето 11. 2. 2025.

PTC. (2024). *Ganc: Izrael da se usmeri na Hezbollah – kasnimo; Lavrov: Bliski istok je na ivici velikog regionalnog rata*, <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5528082/sukob-izrael-hamas-pojas-gaza-hezbollah-bliski-istok-iran-prekid-vatre-primirje.html>, Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Hamas: Otvoreni smo za razgovore o prekidu rata i povlačenju IDF-a; Halevi: Odgovorićemo ako Iran napadne*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5567271/hamas-otvoreni-smo-za-razgovore-o-prekidu-rata-i-povlacenju-idf-a-halevi-odgovoricemo-ako-iran-napadne.html>, 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Hiljade Izraelaca na ulicama, traže dogovor o taocima; IDF: Nove evakuacije u Pojasu Gaze*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5531298/izrael-palestina-hamas-sukob-bliski-istok-hezbollah-idf.html> Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Huti hipersoničnim raketama gađali aerodrom u Tel Avivu; Netanjahu: Nasralah i njegov narod bili su kreatori plana za uništenje*. Преузето 12. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5543197/huti-hipersonicnim-raketama-gadjali-aerodrom-u-tel-avivu-netanjahu-nasralah-i-njegov-narod-bili-su-kreatori-plana-za-unistenje.html>

PTC (2024). *IDF: Iran lansirao rakete; Teheran: Ako Izrael uzvрати, napašćemo još razornije*. Преузето 12. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5544648/sukob-na-bliskom-istoku.html>

PTC (2024). *Islamska država preuzela odgovornost za napad nožem u Zolingenu, uhapšen azilant*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5519307/islamska-drzava-preuzela-odgovornost-za-napad-nozem-u-zolingenu-uhapsen-azilant.html>, Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Izbori u Tiringiji i Saksoniji – da li je moguća pobeda desnice*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5523988/izbori-u-tiringiji-i-saksoniji-da-li-je-moguca-pobeda-desnice.html>, Преузето 10. 2. 2025.

PT. (2024). *Izrael izdao upozorenja za evakuaciju 25 oblasti u Libanu; Ukinuta ograničenja letova u Iranu*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5549039/izrael-hezbollah-iran-bliski-istok-6-oktobar-rts.html>, Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Komemorativna ceremonija povodom godišnjice “Oluje” u Loznici – Vučić: Neće više biti ni pogroma, ni progona ni traktora, garantujem vam*. Преузето 13. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/5502879/godisnjica-akcije-oluj-a-loznica-lagator.html>

PTC (2024). *Lider opozicije Venecuele Edmundo Gonzales dobio azil u Španiji i napustio zemlju*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5528041/lider-opozicije-venecuele-edmundo-gonzales-dobio-azil-u-spaniji.html>, Преузето 9. 2. 2025. ca

PTC (2024). *Migranti vraćeni iz Albanije u Italiju*. Преузето 12. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/region/5559863/migranti-albanija-italija.html>

PTC (2024). *Muškarac nestao u reci Drini*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/hronika/5528485/muskarac-nestao-u-reci-drini-migranti.html>

PTC (2024). *Na godišnjicu napada komemorativni skup u Tel Avivu; Hamas: Sudbina talaca zavisi od izraelske Vlade*. Преузето 12. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5549463/na-godisnjicu-napada-komemorativni-skup-u-tel-avivu-hamas-sudbina-talaca-zavisi-od-izraelske-vlade.html>

PTC (2024). *Najveći broj migranata u Britaniju stiže preko Lamanša – može li nova vlada da nauči nešto od Italije*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5535205/najveci-broj-migranata-u-britaniju-stize-preko-lamansa--moze-li-nova-vlada-da-nauci-nesto-od-italije.html>

PTC (2024). *Napad IDF-a na kamp Mavasi, najmanje petoro stradalih; šef Hamasa zahvalio Hezbolahu na podršci u sukobu s Izraelom*, <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5530560/palestina-pojas-gaze-izrael-hezbollah.html>, Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Napad na školu u Gazi, najmanje 12 poginulih; IDF: U Kan Junisu nađena tela šest talaca*. Преузето 10. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5515465/sukob-izraela-i-hamasa.html>

PTC (2024). *Ne prestaje potraga za nestalima sa KiM i nakon četvrt veka*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/politika/5537199/ne-prestaje-potruga-za-nestalima-sa-kim-i-nakon-cetvrt-veka.html>, Преузето 14. 2. 2025.

PTC (2024). *Petrovačka cesta – 29 godina od bombardovanja kolone srpskih izbeglica*. Преузето 12. 2. 2025. <https://www.rts.rs/lat/vesti/region/5506393/petrovacka-cesta-bombardovanje-srbi-izbeglice.html>

PTC (2024). *Pogođeno sedište obaveštajne službe Hezbolaha; MSP Palestine: Izrael gura stanovnike Gaze u "sigurnu smrt"*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5560049/rat-izrael-gaza-20-oktobar-rts.html>, Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Pravo na sutra – Glas raseljenih Vranje*. Преузето 9. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/tv/rts-zivot/5507939/pravo-na-sutra---glas-raseljenih-vranje.html>

PTC (2024). *Pravo na sutra: Raseljeni u Negotinu*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/tv/rts2/5549542/pravo-na-sutra-raseljeni-u-negotinu.html>

PTC (2024). *Pravo na sutra: Raseljeni u Kruševcu*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/tv/rts-zivot/5507405/pravo-na-sutra-raseljeni-u-krusevcu.html>

PTC (2024). *Pravo na sutra: Raška i raseljeni*. Преузето 12. 9. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/tv/rts-zivot/5491545/pravo-na-sutra-raska-i-raseljeni.html>

PTC (2024). *Prevrnuo se čamac sa migrantima na Drini – pronađena tela desetoro stradalih, među kojima je i beba*. Преузето 14. 3. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/hronika/5517871/camac-migranti-nesreca-drina-potruga-nestali.html>

PTC (2024). *Pronađena i jedanaesta žrtva tragedije na Drini*. Преузето 12. 3. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/hronika/5518890/migranti-drina.html>

PTC (2024). *Prva simfonija Sergeja Ljapunova*. Преузето 8. 3. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-2/5536269/prva-simfonija-sergeja-ljapunova.html>

PTC (2024). *Radomir Putnik: „Baš-bunar” – testament očajnika*. Преузето 8. 3. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-3/5540386/radomir-putnik-bas-bunar--testament-ocajnika.html>

PTC (2024). *Raseljeni sa KiM utočište našli u Negotinu – želja za povratkom u zavičaj i dalje postoji*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/5563133/raseljeni-sa-kosova-i-metohije.html>, Преузето 12. 2. 2025.

PTC (2024). *Šefica AfD Alis Vajdel: desna, ekstremna, nekonvencionalna*. Преузето 14. 3. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5554632/sefica-afd-alis-vajdel-desna-ekstremna-nekonvencionalna.html>

PTC (2024). *Seriya napada na decu i mlade u Mostaru – kukasti krstovi i ustaško “U” u naselju Srba povratnika*. Преузето 17. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/region/5520971/serija-napada-na-decu-i-mlade-u-mostaru--kukasti-krstovi-i-ustasko-u-u-naselju-srba-povratnika.html>

PTC (2024). *Socio-ekonomski položaj povratnika*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-1/5550661/socio-ekonomski-polozaj-povratnika.html>

PTC (2024). *Srbi žedni u mraku*, <https://www.rts.rs/lat/rts/dijaspora/vesti/5513141/srbi-zedni-u-mraku.html>, Преузето 17. 2. 2025.

РТС (2024). *Srbija na vezi*, <https://www.rts.rs/lat/PTC/dijaspora/srbija-na-vezi/5541629/srbija-na-vezi.html>, Преузето 14. 3. 2025.

РТС (2024). *Stigli prvi migranti iz Italije u prihvatne centre u Albaniji*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/region/5557344/stigli-prvi-migranti-iz-italije-u-prihvatne-centre-u-albaniji.html>, Преузето 12. 2. 2025.

РТС. (2024). *Sud u Strazburu izrekao Srbiji dve mere o tražiocima azila za mesec dana – kako prepoznati najugroženije*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/5562897/sud-u-strazburu-izrekao-srbiji-dve-mere-o-traziocima-azila-za-mesec-dana--kako-prepoznati-najugrozenije.html>

РТС (2024). *U Bečkoj Albertini izložba monumentalnih crteža američkog umetnika Roberta Longa*. <https://www.rts.rs/lat/magazin/kultura/kultura/5548817/bec-albertina-robert-longo-izlozba-crtezi-ugljen.html>, Преузето 14. 3. 2025.

РТС (2024). *U Bujanovcu i Preševu migranti iz Sirije, Iraka, Turske*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/srbija-danas/5539300/u-bujanovcu-i-presevu-migranti-iz-sirije-iraka-turske.html>

РТС (2024). *U Srbiji status izbeglice ima 24.000 ljudi – 17.000 ih je iz Hrvatske*. Преузето 12. 2. 2025. <https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/5502166/u-srbiji-status-izbeglice-ima-24000-ljudi--17000-ih-je-iz-hrvatske.html>

РТС. (2024). *Ubijen mogući naslednik lidera Hezbolaha; Galant: Nakon napada na Iran svet će razumeti naše pripreme*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5562325/ubijen-moguci-naslednik-lidera-hezbollah-galant-nakon-napada-na-iran-svet-ce-razumeti-nase-pripreme.html>

РТС (2024). *Više od 35 poginulih u Gazi; Izrael gađao mete u Siriji – ubijeno petoro civila*. Преузето 11. 2. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/svet/5569157/sukob-na-bliskom-istoku.html>

РТС (2024). *Vučić o ilegalnim migracijama: Nastavićemo da štitimo bezbednost*. Преузето 14. 3. 2025. ca <https://www.rts.rs/lat/vesti/Politika/5531783/vucic-ilegalne-migracije-nehamer.html>

РТС (2024). *Vučević: Učinićemo sve da rešimo stambeno pitanje prognanih Srba*. <https://www.rts.rs/lat/vesti/drustvo/5521061/vucevic-ucinicemo-sve-da-resimo-stambeno-pitanje-prognanih-srba.html>, Преузето 14. 3. 2025.

РТС (2024). *Zbog straha za svoj život došao iz Kabula u Beograd, a sad otvara prvi avganistanski restoran u prestonici*. <https://www.rts.rs/lat/magazin/>

zivot/5554432/zbog-straha-za-svoj-zivot-dosao-iz-kabula-u-beograd-a-sad-otvara-prvi-avganistanski-restoran-u-prestonici.html, Преузето 17. 2. 2025.

UN General Assembly Art. *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*. https://www.unhcr.org/media/1951-refugee-convention-and-1967-protocol-relating-status-refugees?_gl=1%2A1p28p0x%2A_up%2AMQ..%2A_gs%2AMQ..&gclid=EAIaIQobChMI2PrU7eHajwMVZf15B-B11wDAgEAAAYASAAEgKC2fD_BwE&gclid=0AAAAACyI4-K9QtPn6ARV21DWefDOyeJL_w, Преузето 11. 3. 2025.

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. Преузето: 12. 4. 2025. <https://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html>

UNHCR (n.d). Asylum-seekers. Преузето 14. 4. 2025. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-protect/asylum-seekers>

Irina Filipović, MA,
Junior Researcher,
Faculty of Philosophy, University of Niš,
Mina Savić, LL.B.,
Student of Master studies,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**MEDIA NARRATIVE AND LEGAL FRAMEWORKS: ANALYSIS OF MEDIA
CONTENT ON MIGRANTS, REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS**

Summary

In the contemporary society, media play a crucial role in shaping the public opinion on various social issues, including migration. This paper analyzes media coverage of migrants, refugees, and asylum seekers in Serbian media. The aim of this study is to examine the extent to which these groups are represented in everyday reporting and in what contexts. In particular, we examined whether the media make a clear legal distinction among these groups, and whether they report on relevant legal frameworks and aspects of social protection, which are essential for understanding their position and affirming their rights within the legal system of the Republic of Serbia. The study relies on media effects theories, concepts from communication studies, and refugee law to explore how various media narratives are manifested in the public discourse. The methodology includes content analysis of 132 media outlets, including digital platforms of public broadcasting services (RTS and RTV), tabloid and commercial outlets (Informer, Kurir, and Pink), independent platforms (N1), and traditional press (Politika) in order to identify the prevailing themes, tones and perspectives in reporting on these issues. Findings reveal that although some positive narratives may foster inclusivity, Serbian media discourse is dominated by negative narratives that reinforce prejudice and resistance to the rights of migrants, refugees, and asylum seekers. The study also addressed media reporting on asylum, education, labor, and social protection, but such topics are only marginally present. The results highlight the need to strengthen both media and legal practices in order to promote a more just and inclusive society.

Keywords: media, law, migrants, migration, refugees, asylum seekers, content analysis, public opinion.

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

340:316.48(082)

342:341.231.14(082)

004.8:340(082)

МЕЂУНАРОДНА научна конференција Право и друштвени конфликти
(2025 ; Ниш)

Зборник радова / Међународна научна конференција Право и друштвени конфликти, Ниш, април 2025. = Collection of papers / International scientific conference Law and social conflicts ; [организатор конференције, conference organizer Центар за правна и друштвена истраживања ; уредници конференције, editors-in chief Небојша Раичевић, Душица Миладиновић-Стефановић]. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2025 (Ниш : Atlantis). - 847 стр. ; 24 cm

Тираж 50. - Реч уредника међународне научне конференције „Право и друштвени конфликти”: стр. 9. - Библиографија уз сваки рад. - Резимеи ; Abstracts.

ISBN 978-86-7148-337-7

а) Право -- Друштвени конфликти -- Зборници б) Уставно право -- Људска права -- Зборници в) Вештачка интелигенција -- Право -- Зборници

COBISS.SR-ID 182573833